

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA FONDLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN SAMARALI FOYDALANISH.

Salixova Go‘zal
Jaxongir qizi

Mustaqil izlanuvchi
Toshkent shahar, O‘zbekiston.
E-mail: Gozal.trad@gmail.com

Hozirgi kunga kelib, barcha sohalarda nafaqat investitsiyalar hajmini oshirish balki, ulardan samarali foydalana olish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Investitsiyalarni to‘g‘ri sarmoya qila olish yoki ularni boshqarish mushkul vazifa bo‘lib, bu borada investitsiya fondlarining o‘rni beqiyos. Mamlakatimizda investitsiya fondlari faoliyati qoniqarli yo‘lga qo‘yilgan deya olmaymiz. Bu sohada bir qancha muammolar va yechimini topishi kerak bo‘lgan mavzular talaygina. Investitsiya fondlari faoliyatini samarali tashkil etishning asosiy vazifalaridan biri rivojlangan davlatlarning bu soha bo‘yicha strategiyalarini o‘rganib, tegishli xulosalar ega bo‘lish hisoblanadi. Olingan ma‘lumotlarni amaliyotga joriy etish bu soha rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonining uchinchi tamoyili bo‘lmish “Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shirish sur‘atlarini ta‘minlash” bo‘lib, uning 26-maqsadida: Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko‘rish. Shuningdek, investitsiyalardan samarali foydalanish hamda eksport hajmlarini oshirish bo‘yicha, “pastdan-yuqoriga” tamoyili asosida, yangi tizimni yo‘lga qo‘yish. Shu bilan birga, 2026-yilgacha Xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish strategiyasini amalga oshirish va davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo‘jaligi va boshqa sohalarga 14 milliard AQSh dollarga teng investitsiya jalb etish qat‘iy reja qilingan¹.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan vazifalar ijrosini ta‘minlashda investitsiya fondlari faoliyatining o‘rni beqiyos. Misol tariqasida, Filippin iqtisodiyoti o‘shirib borayotgani va buning negizida investitsiya fondlari faoliyatining samarali tashkil etilganini ko‘rishimiz mumkin. Filippin investitsiya fondlari bozorida o‘shirish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, ular mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi va turli sohalarga sarmoya kiritish imkoniyatlarini taqdim etadi.

1995-yilda Filippinda o‘tkazilgan mintaqaviy seminar orqali o‘zaro fondlar haqida xabardorlikni oshirish maqsad qilingan edi. Shu yilning o‘zida, beshta a‘zo fond

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.

tomonidan Filippin Investitsiya Kompaniyalari Assotsiatsiyasi (ICAP) tashkil etildi. ICAP o'z oldiga ulkan maqsadlar qo'ya boshladi. Assotsiatsiya Filippin investitsiya kompaniyalari sanoatining asosiy qismida joylashgan bo'lib, muvaffaqiyatini ta'minlashni asosiy maqsad sifatida belgiladi. Bularning ortida tajribali, mashhur shaxslar Artur Sokolov, doimiy investitsiya fondlari ishtirokchisi sifatida tanilgan va Roberto Lorayes, Filippin Fond Birjasining avvalgi raisi. Davlat regulyatorlari va xususiy sektor ICAPni Filippindagi investitsiya kompaniyalari assotsiatsiyasi sifatida tezda tan olishdi.

1998-yilda ICAP ikki karra soliqqa qarshi cheklov qo'ydi, bu esa investitsiya fondlari aksiyadorlari uchun yanada foydali bo'lishni ta'minladi. Bu shuningdek, banklarning umumiy ishonch fondlariga nisbatan ustunlik yaratdi va bozor qabul qilinishini kuchaytirdi.

Filippinda 2 turdagi fond faoliyati hozirda rivojlanib bormoqda, Bular:

- O'zaro fond (Mutual fund)
- Birlik Investitsiya Ishonch Fondi (Unit Investment Trust Fund)

O'zaro fond — bu investitsiyaning turi bo'lib, unda boshqa investorlar va korporatsiyalar bilan birgalikda katta fond tuziladi, bu fond mutaxassis yoki professionallar, ya'ni fond menejeri tomonidan boshqariladi. Bu fond diversifikatsiyalangan portfollarda aksiyalar, obligatsiyalar, qimmatli qog'ozlar, pul bozorlaridagi va boshqa o'zaro fondlarda joylashadi. O'zaro fondga investorlar investitsiya kompaniyasining aksiyalarini sotib oladilar, shuning uchun ular aksiyador bo'lib, aksiyador huquqlariga, jumladan, ovoz berish huquqiga va dividend olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Birlik Investitsiya Ishonch Fondlari turli fondlar, kompaniyalar va korporatsiyalar tomonidan yig'ilgan investitsiyalar bo'lib, ular boshqa investitsiyalar, aksiyalar, obligatsiyalar, qimmatli qog'ozlar, pul bozorlaridagi va boshqa fondlarga diversifikatsiya qilinadi va fond mutaxassislari va investitsiya firmalari tomonidan boshqariladi.

Filippinada Birlik Investitsiya Ishonch Fondiga investitsiya qilishning foydalari:

- ❖ Diversifikatsiya
- ❖ Arzonlik
- ❖ Mutaxassislar tomonidan fondni boshqarish
- ❖ Likvidlik
- ❖ Shaffoflik

Filippinada Birlik Investitsiya Ishonch Fondlari BSP (Filippin Markaziy Banki) tomonidan tartibga solinadi. Bu, shuni anglatadiki, investor o'z investitsiyalarini mahalliy banklarda, butun mamlakat bo'ylab ochishi yoki boshlashi mumkin. Bu fond ishonch mutaxassisi tomonidan diversifikatsiyalangan portfollarda aksiyalar, obligatsiyalar, qimmatli qog'ozlar, pul bozorlaridagi va boshqa fondlar bilan boshqariladi. Birlik Investitsiya Ishonch Fondida investor fondga investitsiya birliklarini sotib oladi, shuning uchun ular fondning faoliyatidan kelib chiqadigan foyda yoki yo'qotishdan daromad oladilar. O'zaro fondga farqli o'laroq, bu investorni kompaniyaning aksiyadori qilmaydi.

O'zaro fond va Birlik Investitsiya Ishonch Fondi o'rtasidagi o'xshashliklar:

- ❖ Ikkala fond ham yig'ilgan va ochiq tugallangan investitsiyalar bo'lib, turli xil fondlar, odamlar va kompaniyalar tomonidan yig'iladi va diversifikatsiya qilinadi, masalan, aksiyalar, obligatsiyalar, qimmatli qog'ozlar, pul bozoridagi va boshqa o'zaro fondlar va ishonch fondlariga investitsiya qilinadi. Ular ochiq tugallangan investitsiyalar hisoblanadi, ya'ni investor xohlaganida sotib olishi yoki qaytarib olishi mumkin.
- ❖ Ikkala fond ham investitsiya fondining o'sishi, strategiyalari va maqsadli ko'rsatkichlarni amalga oshirish bo'yicha mutaxassis bo'lgan fond menejerlari tomonidan boshqariladi.
- ❖ Ikkala fond investitsiyalari tabiati bilan xavfli, ammo ular investorga yuqori daromad keltirishi va ajoyib pul va kapital o'sishini ta'minlashi mumkin.

O'zaro fondlar va Birlik Investitsiya Ishonch Fondlari odatda quyidagi turdagi fondlar va investitsiyalarni taklif qiladi:

- Pul Bozori Fondlari – o'rtacha xavf; qisqa muddat
- Obligatsiya Fondlari – o'rtacha xavf; uzoq muddat
- Aksiyalar Fondlari – agressiv; uzoq muddat
- Balansli Fondlar – agressiv; uzoq muddat

Filippin Investitsiya Alyansi (PINAI) Filippin hukumatining va xususiy sektorning hamkorlikdagi investitsiya fondidir. Bu fond Filippindagi infratuzilma va boshqa strategik sohalarda investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etilgan. Investitsiya fondiga 2012- yilda asos solingan bo'lib, dastlabki sarmoya miqdori 625 million \$ ni tashkil etgan.

1-jadval²

Filippin Investitsiya Alyansi fondining asosiy maqsadlari va rivojlantirilishi maqsad qilingan sohalar

Asosiy Maqsadlari:	Aktivlar yo'naltirilgan sohalar
Filippin iqtisodiyotiga xalqaro darajadagi hamkorlarni jalb qilish	Transport: Yo'llar, ko'priklar, va aeroportlar
Ichki infratuzilma moliya bozorida raqobatni oshirish	Energiya: Elektr energiyasi ishlab chiqarish va tarqatish tizimlari
Yaxshi ishlayotgan infratuzilma aktivlari uchun ikkilamchi bozor yaratish	Suv Ta'minoti: Suv to'plash va tarqatish tizimlari
Davlatning iqtisodiyotiga jalb qilingan investitsiyalar hajmini oshirish	Kommunikatsiya: Aloqa va internet infratuzilmasi

Filippin Investitsiya Alyansining umumiy aktivlari va ularning tahlili rasmiy hisobotlarda va fond boshqaruvchisi Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) ning hisobotlarida batafsil keltiriladi.

² <https://www.adb.org/news/infographics/philippines-pinai-fund> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Filippin iqtisodiyoti o‘shida davom etmoqda, bu investitsiya fondlarining rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi. O‘sayotgan iqtisodiyot va yangi infratuzilma loyihalari fondlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Filippin investitsiya fondlari ko‘pincha infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritadi. Bu loyiha aeroportlar, yo‘llar, ko‘priklar va energiya infratuzilmasini o‘z ichiga oladi. Filippin xalqaro investorlar bilan hamkorlikni rivojlantirishga intiladi, bu esa fondlarning xalqaro bozorlarda faoliyat yuritishini osonlashtiradi. Siyosiy va iqtisodiy barqarorlik fondlarning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Filippin hukumati investitsiya muhitini yaxshilash uchun islohotlar o‘tkazmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, yangi ming yillikda, investitsiya fondlari o‘sh sur‘atida rivojlanib, kelajakda sanoat bilan jiddiy aloqada bo‘lishi kutilmoqda. Sanoat uzoq davom etgan Osiyo inqiroziga qaramay investorlarning ishonchini saqlab qolishga yordam berdi. Bu kapital oqishini minimallashtirdi va mamlakatda investitsiya va tejash sohasida yangi qarashlarni olib keldi. Mamlakatning global bozorlar bilan raqobatlashishi zarurligini hisobga olgan holda, investitsiya fondlari hozirgi va kelajakdagi milliy rivojlanish uchun muhim tarkibiy qism bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
2. <https://www.adb.org/news/infographics/philippines-pinai-fund> sayti
3. <https://philpad.com/best-mutual-funds-in-the-philippines> sayti
4. <https://filipiknow.net/how-to-invest-in-mutual-funds-philippines> sayti